

ГЛОБАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ВЛИЯНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

¹Калияскарова Э.А., ²Нарымбеков Д.Б., ³Досанов Ш.Д., ⁴Нусупбеков Е.Н.

¹Научный руководитель, PhD of marketing

Учреждение образования «Алматы Менеджмент Университет», Алматы, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17046461>

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние крупных спортивных мероприятий на развитие туристской инфраструктуры, увеличение числа посетителей и привлечение инвестиций в нашу страну. В ходе работы были проанализированы два кейса — Всемирные игры кочевников в Казахстане и Олимпийские игры 2024 года в Париже. Подведены итоги, обсуждены проблемы и перспективы, а также определены новые направления развития туризма в Республике Казахстан.*

***Ключевые слова:** спорт, туризм, бизнес, проблемы, перспективы.*

***Abstract.** The article describes the impact of major sporting events on the development of tourism infrastructure, increasing the number of visitors and attracting investments to our country. In the course of the work, cases of two important events were considered, such as the Nomad Games in Kazakhstan and the Paris Olympics in 2024. The results were summed up, issues and prospects for the future were discussed, and new directions for the development of tourism in the Republic of Kazakhstan were identified*

***Keywords:** Sports, Tourism, Business, Problems, Prospects.*

Введение

В настоящее время спортивный и культурный туризм являются одними из наиболее быстрорастущих секторов мировой экономики. Рост числа масштабных мероприятий способствует увеличению потока туристов и объёма инвестиций. В Казахстане количество иностранных и внутренних туристов также ежегодно растёт, что стимулирует развитие индустрии гостеприимства и повышает узнаваемость страны на мировой арене. В качестве примеров влияния масштабных мероприятий на туризм и индустрию гостеприимства рассматриваются Всемирные игры кочевников и Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Всемирные игры кочевников 2024 года

Всемирные игры кочевников - это международные соревнования по этническим видам спорта, основанные на традиционных играх кочевых народов Центральной Азии. Всемирные игры кочевников направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как нематериального наследия человечества; игры включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Идея проведения Всемирных игр кочевников была впервые озвучена в 2012 году в Бишкеке на саммите Тюркского совета (с 2021 года - Организация тюркских государств). Соревнования проводятся один раз в два года. Первые игры состоялись в 2014 году в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

В 2024 году право проведения Всемирных игр кочевников было предоставлено Казахстану. Мероприятие прошло в Астане с 8 по 13 сентября, объединив около 2500 спортсменов из 89 стран, соревновавшихся в 21 виде спорта. Игры проводились на шести объектах, расположенных линейно: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкempiрова, Ледовый дворец «Алау», легкоатлетический комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан» (рисунок 1).

Рисунок 1. Карта расположения объектов.

Влияние Всемирных игр кочевников на туризм и гостиничный бизнес в Казахстане

Согласно информационной системе eQonaq, отслеживающей туристские потоки и миграцию, в дни проведения Всемирных игр кочевников в Астане было зарегистрировано около 12 400 иностранных туристов. По данным Министерства туризма и спорта, с 1 по 13 сентября в Казахстан прибыло более 597 тысяч иностранных туристов — рекордное для страны количество. Общие расходы иностранных туристов на проживание, транспорт, питание и развлечения составили 15,5 млн долларов США (7,5 млрд тенге), а участники Всемирных игр кочевников внесли в экономику Казахстана дополнительный вклад примерно в 625 тысяч долларов.

Проблемы туризма и гостиничного бизнеса

Отрасль туризма и гостиничного бизнеса в Казахстане сталкивается с рядом проблем. Главная — недостаточно развитая инфраструктура. Внутренний туризм испытывает трудности из-за плохого состояния дорог, недостатка современных аэропортов и доступных мест размещения. По данным опроса Freedom Finance Global, тремя основными проблемами внутреннего туризма являются: низкое качество дорог (43,4%), недостаточный уровень сервиса (41,3%) и отсутствие удобных туристских маршрутов (31%). По оценкам экспертов, на внутренний туризм приходится лишь около 15% рынка, тогда как выездной туризм

занимает порядка 85% и более; при низком внутреннем спросе интерес иностранных туристов остаётся крайне ограниченным.

Перспективы развития туризма и гостиничного бизнеса в Казахстане

Казахстан активно развивает туристскую сферу. В 2024 году в туристскую отрасль было инвестировано более 777 млрд тенге, что на 27% больше, чем в предыдущем году. Одной из главных задач остаются цифровизация и широкое внедрение информационных систем для упрощения процессов приезда и размещения туристов. Развитие инфраструктуры повышает капиталовместимость бизнеса и инвестиционную привлекательность сектора, привлекая новых участников как с внутреннего, так и с внешнего рынка.

Значение Олимпийских игр и требования к их проведению

Олимпийские игры — крупнейшее спортивное событие, проводимое раз в четыре года. Право проведения предоставляется странам, соответствующим строгим требованиям Международного олимпийского комитета (МОК): государственной поддержке и финансовым гарантиям, обеспечению безопасности, развитой инфраструктуре, наличию планов строительства или модернизации спортивных объектов, транспортной системы и гостиничной базы, а также политической стабильности, экологической ответственности и способности обеспечить долгосрочную общественную пользу. МОК также учитывает опыт страны в проведении международных мероприятий, финансовую прозрачность и вклад в развитие Олимпийского движения.

Опыт Франции

Франция является одной из стран, успешно выполнивших все требования, и в 2024 году провела Олимпийские игры в Париже (26 июля — 11 августа). В соревнованиях приняли участие 10 714 спортсменов из 204 стран, разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта; впервые в истории число мужчин и женщин-участников было одинаковым. Открытие прошло на реке Сена — впервые вне стадиона — и собрало 24,4 млн зрителей во Франции. Было продано 9,5 млн билетов, средняя заполняемость арен достигла 95%. Казахстан был представлен 79 спортсменами в 20 видах спорта и завоевал 7 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Взаимосвязь спорта и событийного туризма

Крупные спортивные мероприятия способствуют привлечению иностранных туристов, повышают престиж страны и стимулируют развитие инфраструктуры. В Казахстане туризм и спорт находятся в ведении одного министерства, что подчёркивает их тесную взаимосвязь и потенциал для совместного развития.

Проведение Олимпиады: проблемы и перспективы

Среди основных вызовов: высокие затраты на инфраструктуру, риск недоиспользования объектов после игр, обеспечение безопасности участников и зрителей, вопросы логистики, транспортного движения и размещения гостей, а также экологическое воздействие и нагрузка на городскую инфраструктуру. При правильном планировании и эффективном управлении крупные спортивные события способны стать драйвером

социального, туристского и экономического развития, способствовать обновлению городов, созданию рабочих мест и привлечению иностранных инвестиций.

Заключение

Проведение международных спортивных мероприятий одновременно открывает значительные возможности и несёт серьёзные вызовы. Тем не менее, при грамотной организации они могут не только усилить экономический и социальный эффект, но и помочь стране поднять свой уровень на международной арене. Для Казахстана развитие спортивного туризма может стать новым драйвером экономического роста при условии системной модернизации инфраструктуры, высокого уровня организации и активного продвижения на мировом рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Всемирные игры кочевников. (2024). *Об играх*. <https://worldnomadgames.kz/ru/news/ob-igrakh#page-about-14>
2. Kaktus Media. Информационно-развлекательный портал. (2024). *Сколько потратил и заработал Казахстан на Играх кочевников? В Министерстве туризма провели расчёты*. https://kaktus.media/doc/509630_skolko_potratil_i_zarabotal_kazahstan_na_igrakh_kochevnikov_v_mintyrizma_proveli_podschety.html
3. Ансар Абуев, Freedom Finance Global. (2023). *Туризм в Казахстане: исследование отрасли, проблемы и перспективы*. <https://ffin.kz/research/9-turizm-v-kazahstane-issledovanie-otrasli-problematika-i-perspektivy>
4. «Атамекен» Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан. (2025). *Туризм в Казахстане: рекорды 2024 года и перспективы на 2025 год*. <https://atameken.kz/ru/news/53646-turizm-v-kazahstane-rekordy-0-goda-i-perspektivy-na-0>
5. Chalip M., Green B., Taks L. (2018). *Экономическое и имиджевое влияние летних Олимпийских игр на туристские направления: обзор литературы*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/326871650_Economic_and_image_impacts_of_summer_Olympic_games_in_tourist_destinations_a_literature_review
6. Имнгулова А., Батырбеков Б. (2024). *Развитие спортивного туризма в Казахстане и формирование культуры сохранения здоровья среди молодёжи на примере скалолазания*. Retos. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9126721.pdf>
7. Валуевич Влада Владимировна. (2017). *Современное состояние спортивного туризма в Республике Казахстан*. <https://articlekz.com/article/31088>